

TA'LIM JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRADIGAN INTERFAOL METODLAR VA ULARNING TASNIFI

Xasanova Zebo Davlatovna

Bux MTI dotsenti

Raxmatullaev Botir Sobir o'g'li

Osiyo Xalqaro Universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8307447>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim jarayoni samaradorligi oshirishga xizmat qiladigan interfaol metodlar va ularning qo'llanilishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogik texnologiya, pedagogik mahorat, tajriba, interaktiv, metod, kuzatuvchi, xulosalovchi, ta'lim – tarbiya.

INTERACTIVE METHODS AND THEIR CLASSIFICATION THAT INCREASE THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. This article reflects on interactive methods and their application, which serve to improve the effectiveness of the educational process.

Keywords: pedagogical technology, pedagogical skill, experience, interactive, method, Observer, summarizer, education.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Аннотация. В данной статье рассмотрены интерактивные методы и их применение, способствующие повышению эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: педагогическая технология, педагогическое мастерство, опыт, интерактивный, метод, наблюдательный, заключительный, учебно – воспитательный.

Р
е Р
d
d
g Interfaol metodlarni o'quv jarayoniga joriy etishning tub maqsadi – dars qaysi shaklda bo'lmasin, qayerda o'tkazilmasin darsda o'qituvchi bilan o'quvchining hamkorlikda ishlashini va gatiyada o'zlashtirishlarini ta'minlashi lozim. Bunda o'qituvchi faqat yo'l – yo'riq ko'rsatuvchi, kuzatuvchi, xulosalovchi vazifasini bajaradi. Ushbu metodlar orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlari rivojlantirilib, ularda erkin fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, hissiyotlarni koshqara olish, tanqidiy va ijodiy fikr yuritishning rivojlanishiga zamin tayyorlanadi. Interfaol metodlarda o'qitishning mohiyati quyidagicha:

1. O'rgatuvchi ham o'rganuvchi ham ma'lumotlar bilan faol ishlashi;
2. O'quvchilarni mustaqil fikrlashga undashi va o'rgatishi;
3. O'qituvchiga "o'quvchilarni fikrlashga o'rgatish uchun" xizmat qilsa, o'quvchilarga esa, fikrlashni o'rganishlari uchun" xizmat qilishi.

h Interfaol usullardan foydalanish shakllari:

1. Individuallashtirish;
2. Kichik guruhlariga ajratish;
3. Tabaqalashtirish;

4. O'rgatish va o'rganish jarayonida demokratik, do'stona muhitni yaratish;
5. O'zaro muloqot, hamkorlikni tashkil etish.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan interfaol metodlar bilan tanishib chiqsak.

Aqliy hujum – mazkur metod muayyan mavzu yuzasidan berilgan muammolarni hal etishda keng qo'llaniladigan metod sanalib, u mashg'ulot ishtirokchilarini muammo xususida keng va har tomonlama fikr yuritish, shuningdek, o'z tasavvurlari va g'oyalariidan ijobiy foydalanish borasida ma'lum ko'nikma hamda malakalarni hosil qilishga rag'batlantiradi. Ushbu metod yordamida tashkil etilgan mashg'ulot jarayonida ixtiyoriy muammolar yuzasidan bir necha original yechimlarni topish imkoniyati tug'iladi. "Aqliy hujum" metodi tanlab olingan mavzular doirasida ma'lum qadriyatlarini aniqlash, ayni vaqtda ularga muqobil bo'lgan g'oyalarni tanlash uchun sharoit yaratadi.

Mashg'ulot jarayonida ushbu metoddan samarali foydalanish maqsadida quyidagilarga amal qilish lozim:

1. Mashg'ulot ishtirokchilarning o'zlarini erkin his etishlariga sharoit yaratib berish;
2. G'oyalarni yozib berish uchun yozuv taxtasi yoki varaqlarni tayyorlab qo'yish;
3. Muammoni aniqlash;
4. Mashg'ulot jarayonida amal qilishi lozim bo'lgan shartlarni belgilash.
5. Bildirilayotgan g'oyalarni ularning mualliflari tomonidan asoslanishiga erishish va ularni yozib olish;
6. Muayyan qog'oz varaqlari g'oyalar yoki fikrlar bilan to'lgandan so'ng ularni yozuv taxtasiga osib qo'yish;
7. Bildirilayotgan fikrlarni yangi g'oyalar bilan boyitish asosida ularni qo'llab – quvvatlash;
8. Boshqalar tomonidan bildirilgan fikrlar ustidan kulish, ularga nisbatan kinoyali sharhlarning bildirilishiga yo'l qo'ymaslik kerak.

Aqliy hujum metodi to'g'ri va ijobiy qo'llanilganda shaxsni erkin, ijodiy va nostandart fikrlashga o'rgatadi.

"Zigzag" strategiyasi metodi – sinf o'quvchilari 7 guruhga bo'linadilar va guruhlar nomlanadi. Guruhlarda yangi mavzu mohiyatini yorituvchi matn qismlarga ajratiladi va ajratilgan qismlar mazmuni bilan tanishib chiqish vazifasi guruhlariga topshiriladi. O'quvchilar matnlarni diqqat bilan o'rganadilar va gapirib beradilar. Vaqtni tejash maqsadida guruh a'zolari orasidan liderlar belgilanadi va qayd etilgan vazifa ular tomonidan bajariladi. Barcha guruhlarning o'quvchilari o'zlariga topshirilgan matn mazmuni xususida so'zlab berganlaridan so'ng, matnlar guruhlararo almashtirilib, avvalgi faoliyat takrorlanadi. Guruhlarga bir necha matnlar taqdim etiladi. Shu tarzda barcha matnlar mazmuni guruhlar tomonidan o'rganib chiqilgach, o'quvchilar o'qilgan mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ajratadilar, ularning o'zaro mantiqiy bog'liqligini aniqlaydilar va yuzaga kelgan g'oyalar asosida mavzuga oid sxema ishlab chiqiladi. So'ngra o'zlashtirilgan bilimlar asosida o'quvchilarning o'zlariga shunday sxemalarni ishlab chiqish vazifasi topshiriladi.

Skarabey – interaktiv texnologiya bo'lib, u o'quvchilarda fikriy bog'liqlik, mantiqiy xotiraning rivojlanishiga imkoniyat yaratadi. Qandaydir muammoni hal qilishda o'z fikrini ochiq va erkin ifodalash mahoratini shakllantiradi. Mazkur texnologiya o'quvchilarda mustaqil ravishda

bilimning sifati va saviyasini xolis baholash, o'rganilayotgan mavzu haqidagi tushuncha va tasavvurlarni aniqlash imkonini beradi. U ayni paytda turli g'oyalarni ifodalash hamda ular orasidagi bog'liqliklarni aniqlashga imkon yaratadi.

“Skarabey” texnologiyasi har tomonlama bo'lib, undan o'quv materialining turli bosqichlarini o'rganishda foydalaniladi. Ta'limdan tashqari mazkur metod tarbiyaviy xarakterdagi qator vazifalarni amalga oshirish imkonini beradi: -o'zgaralar fikriga hurmat; - jamoa bilan ishlash mahorati; - faollik; - xushmuomalilik; - ishga ijodiy yondashish; - o'z qobiliyati va imkoniyatlarini tekshirishga yordam beradi; - “men”ini ifodalashga imkon beradi; - o'z faoliyati natijalariga ma'sullik va qiziqish uyg'otadi. “Zakovatli zukko” metodi – metod o'z xohishlariga ko'ra shaxsiy imkoniyatlarini sinab ko'rish istagida bo'lgan o'quvchilar uchun qulay imkoniyatni yaratadi.

Ular o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga qisqa muddatlarda to'g'ri va aniq javob qaytara olishlari zarur. Savollarning murakkablik darajasiga ko'ra har bir savolga qaytarilgan to'g'ri javob uchun rag'batlantiruvchi ballar belgilanadi. Bularning belgilanishi o'quvchilarning shaxsiy imkoniyatlari to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. Metod o'quvchilar bilan yakka tartibda, guruhli, ommaviy ishlashga birdek qo'llanilishi mumkin.

Yuqorida ko'rib o'tgan metodlarimiz o'quvchilarning salohiyatini yuksaltirib, mantiqiy fikrlashga undaydi hamda ularni ma'naviy yetuk, barkamol shaxslar etib tarbiyalashga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Umarova Tarbiya fanini o'qitishda didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi
2. Ishmuhamedov R. O'quv jarayonida interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash uslubiyati. – T.:RBIMM, 2008.
3. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi.: Nasaf, 2000.
4. Ishmuhamedov R.J.,Abduqodirov A., Pardayev A., Ta'limda innovatsion texnologiyalar . – T.: Iste'dod, 2008.
5. Bakhtiyorovna, D. M., Shukhratovna, S. D., & Nodirovna, R. G. (2023). Quality of Service and its Provision, Definition and Principles of SLA. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(5), 650-653.
6. D
a
shridinova, N. M., Nematova, L., Hasanova, Z. D., Salomov, B. K., & Khamidov, Y. Y. (2013). Социально-педагогическая необходимость (потребность) в развитии мировоззрения у будущих учителей. *Молодой ученый*, (4), 618-620.
9. Hasanova, Z. D. (2014). РАЗВИТИЕ ЭТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ АРТ-ПЕДАГОГИКИ. *The Way of Science*, 36.
10. Hasanova, Z., & Inoyatova, D. (2023). ESHITISHDA NUQSONI BOR BO'LGAN BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHNING SAMARALI USULLARI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(6 Part 2), 71-75.
11. Hasanova, Z., & Inoyatova, D. (2023). ESHITISHDA NUQSONI BOR BO'LGAN BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHNING SAMARALI USULLARI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(6 Part 2), 71-75.

h

u

d

b

s

a

12. Hasanova, Z. D. (2023). Bo'lajak muhandislarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning asosiy vazifalari. *Science and Education*, 4(1), 471-478.
13. Glushenkova, A. I., Sagdullaev, S. S., & Davlyatova, M. B. (2017, September). Oil cake of sesamium Acad. In *S. YU. Yunusov institute of the chemistry of plant Substances AS RUz «12 th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds* (p. 202).
14. Baxtiyorovna, D. M. (2022). Food safety management. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 8, 64-67.
15. Bakhtiyarovna, D. M., Shakhidovich, S. S., Khalilovich, M. K., Mukimovna, A. Z., & Karimovna, Y. N. (2020). Investigation Of The Effect Of Plant Extracts On The Rheological Properties Of Wheat Dough. *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering*, 2(09), 41-47.
16. Davlyatova, M. B., Shernazarova, D. S., & Rashidova, G. N. (2022). Studying the effect of plant extracts on the rheological properties of wheat flour. *Science and Education*, 3(12), 398-405.
17. Davlyatova, m., & Rashidova, g. (2022). получение целебных национальных хлебобулочных изделий с добавками по стандарту. *science and innovation*, 1(a5), 135-149.
18. Bahtiyarovna, D. M., Shakhsaidovich, S. S., Khalilovich, M. K., Mukimovna, A. Z., & Karimovna, Y. N. (2020). Nutritional And Biological Value Of National Breads With The Use Of Vegetable Extracts. *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering*, 2(09), 85-96.

avlyatova, M., & Rashidova, G. (2022). OBTAINING HEALING NATIONAL BAKERY

P
R
O
D
U
C
T
S

W
I
T
H

A
D
D
I
T
I
V

E
S

A
C